

PAXTA TOLASINI ARRA TISHLARIDAN YEChIB OLISH JARAYONLARI MUAMMOLARI

Doktorant X.S.Yo‘ldashev¹, DSc, Professor O.Sh.Sarimsakov²,

PhD, Professor Sh.T.Ergashev³, Assistant Y.Q.Maxmudova⁴

Namangan muhandislik-qurilish instituti³

Namangan to‘qimachilik sanoati instituti^{1.2.4}

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234882](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234882)

Annotatsiya. Tola to‘plamlarini arra tishidan chiqazish samarasiga uni geometrik parametrlarini tasiri yetarli darajada o‘rganilmagan, tolani arra tishlaridan yechib olish jarayoni muhim o‘rin tutadi. Arra tishlaridan tola massasini chiqazish samaradorligiga, arra geometrik parametrlariga ta‘sirini o‘rganish maqsadida biz eksperimental tekshirishlar o‘tkazdik.

Kalitso‘zlari: arra diski, arra tishlari, havo soplosi, havo tezligi, ishchi kamera.

Абстракт. Влияние ее геометрических параметров на эффект удаления пучков волокон с зубьев пилы недостаточно изучено, при этом важную роль играет процесс удаления волокон с зубьев пилы. С целью изучения влияния на эффективность удаления волокнистой массы с зубьев пилы на геометрические параметры пилы были проведены экспериментальные испытания.

Ключевые слова: пыльное полотно, зубья пилы, воздушное сопло, скорость воздуха, рабочая камера.

Abstract. The influence of its geometrical parameters on the effect of removing fiber bundles from saw teeth has not been sufficiently studied, and the process of removing fiber from saw teeth plays an important role. In order to study the effect on the efficiency of fiber mass removal from saw teeth, on the geometrical parameters of the saw, we conducted experimental tests.

Keywords: saw blade, saw teeth, air nozzle, air speed, roll box.

Kirish. Arra tishlaridan tolalar to‘plamlarini chiqazib olish samaradorligi tish profili shakli, elementlarini burchak parametrlari, absalyut chiziqli o‘lchamlariga bevosita o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Bu nazariy muammolar eksperimental yo‘l bilan I.T. Maqsudov, F.A Saadi ilmiy ishlarida ko‘rib chiqilgan[1-2].

Tolani arra tishidan chiqazib olishni o‘rganishni tekshirish 11 mm diamerli sopl trubkasi o‘rnatilgan maxsus qurilmada o‘tkazildi. Sopluga havoni uzatish ventilyator yordamida va quvur orqali amalga oshiriladi[3].

Soplodan chiqayotgan havoni ingichka tizimi va tezligi statik bosimni o‘zgartirishi bilan sozlandi. Kameradagi bosim U-shaklidagi suv manometri yordamida aniqlandi[4].

Paxtani toladan ajratish oldingi eksperimentlar kabi amalga oshirildi har-xil variantdagi arralardan tolalarni chiqazib olish chegarasi, havo tizimi oqimini minimal tezligi bo'yicha baholandi, minimal qiymatlardan pastki chegara ya'ni tishdan tolani chiqishini inkor bo'lish chegarasi etiborga olinmadi.

Har-bir tajriba oldindan, havo oqimini sozlovchi ventil yordamida kameradagi yuqori bosim (2452,5 Pa) yani havo tizimi oqimini ko'paytirishga olib boruvchi tezlikda bo'lish arra tishlaridan tolalarni chiqazib olishda inkor holatlarni kelib chiqishi kuzatilishiga olib kelmaydi[5].

Tolani chiqazib olish vaqtidagi buzilishi holati kameradagi statik bosimini, unga taalluqli tezligi soplo uchidagi ko'ndalang qirqilishda belgilab borildi. Eksperemental tekshirishlar natijalariga ko'ra, ishchi qirrasini qiyaligi o'zgarmagan holda, tish balandligini oshishi bilan tolani havo tizimida chiqazib olish murakkablashadi, tish oldi qirrasini qiyaligini ko'payishi bilan va arrada joylashgan tishlarni qadamlarini kamayishi (280 ta tishdan ko'p bo'lganda) sodir bo'lganda yengillashadi. Buni biz tish bukriligi qismida tolani chiqib ketishida to'xtovchi qarshilik kuchi kam bo'lishini ko'rsatadi va bu holat quyidagi keltirilgan hisoblar tasdiqlaydi[6]. Shunday qilib, to'la xulosa qilganimizda, har-xil geometriyaga bo'lgan arralardan tolalar massasini chiqazib olishni boqiyiligini taminlashda havo tizimi parametrlari arra turlariga ta'siri kam farq qiladi va arralarni ish qobiliyatiga chegaralangan darajada, hamda tasir etuvchi asosini omil bo'lib hisoblanmaydi.

Tolalar massasini arra tishidan chiqazib olish boqiyiligida quyidagilar salmoqli ta'sir ko'rsatadi – arrali silindrga nisbatan havo so'ruvchi soplone joylashishi;

- Paxtadan tola va chigitni ajralish jarayonidan, paxta xom ashyosini namligi;
- Arra tishlari ishchi yuzalarini sifati va ularni ishchi tig'lari.

Tola ajratish mashinalari apparatlarini ishlatish puxtalash metodlarini ishlab chiqish va tekshirishda P.N Tyutin, M.G. Xamov, E.X. Abdulrazoqov , R.G Maxkamov ishlari bag'ishlangan [7].

Material va metodlar. Paxta zavodlarida arralarni tishlarini tozalash va o'lchamlarini talab etiluvchi o'lchamlariga keltirishda metall qumi solingan vannada tishlarni siliqlash, qirralarini tig'larini tekslash, GOST talabiga javob bermaydi, ishlatish jarayonida g'adir –budirligi ularni asta-sekin o'z me'yoriy qiymatiga ega bo'ladi, biroq tishlar shikastlanadi va arralar almashtiriladi.

Arra tishlarini siyqalangandan keyin tishdan tolalar massasini chiqazishda havo tezligi 55-60 m/s tashkil etish kerak va unga mos keluvchi havo kameradagi statik bosim 1970,5 Pa teng bo'ladi.

Tolani chiqazib olishda sarflanadigan quvvat 1.2 kvT ga to'g'ri keladi.

Biroq, tishlarga yetarli darajada puxtalik, pishiqlik ishlovlari berilmaganligini e'tiborga olib, paxta zavodlari sharoitida soplodan chiqayotgan xaqiqiy havo tezligini 65-75 m/s o'rnatiladi. Bunday tezlik ventilyator yordamida ta'minlanadi, havo kamerasidagi statik bosim 2950-3450 Pa, sarflanadigan quvvat 2,2 kvt ga teng bo'ladi. Demak, aniqlangan arra tishlari uchun energiya xarajatlari, bitta tola ajratish mashinasi uchun 1kvt soat kamayishiga olib keladi[8].

Arra tishini g'adir-budurligini ishlov berish bilan (kolibrovka) tayyorlangan. Bunday arra tishlarida tolani chiqazib olish uchun 735 Pa bosim yetarli bo'lib, soplodan chiquvchi havo tezligi 15 m/s, tolani chiqazib olishga ketadigan energiya xarajatlari besh marta kamayadi, natijada elektr energiyani tejash rezervi hosil bo'ladi. Arra tishlaridan tolalar massasini chiqazib olish boqiyiligiga energiya xarajatlaridan tashqari, tish o'lchamlari xarakteristikallari va shuncha darajada mikrogeometriyasi (tish yuzalari sifati) ta'sir ko'rsatadi. Paxta tozalash zavodlari sharoitida arra tishlari ishchi yuzalarini siyqalashni ikki bosqichda amalga oshirishni tavsiya yetamiz[9].

Tadqiqot natijalari. Birinchi bosqich; Arra tishlarini zavod sharoitida qo'llanib kelinayotgan dag'al silliqdash – oddiy texnologiyasi orqali ishlov berish, ikkinchisi esa mayda donador metal qumi ostida ishchi yuzasiga ishlov berish, bunga siyqalash davri chetlab o'tiladi, qaysiki tolani shikastlanishi bu davrda sodir bo'lmaydi. Arra tishlaridan tolalar massasini chiqazib olish jarayonida, havo tizimini tolalar bilan o'zaro tasirini o'rganish soplodan chiquvchi havo tizimi yordamida tolalarni arra tishlaridan chiqazib olish jarayoni λ - masofadagi qismida sodir bo'ladi.

Bu holatlarni, arra tishlaridan tolalar massasini chiqarishni nazariy ko'rib chiqishda bevosita havo va cho'tkali barabanlar yordamida tolalarni tishlardan chiqazib olish jarayonida hisobga olishi zarur[10].

1.1- Jadval

Har-xil geometriyaga ega bo'lgan arralardan, havo yordamida tolalarni chiqazib olishni asosiy parametrlarini qiymatlari.

Arrani konstruktiv variantlari	kameradagi statik bosim, Pa	Soplodan chiqayotgan havo tizimini tezligi m/s
Arra tishlari soni;		
200	1900.0	55.0
240	1900.0	55.0
320	1822.0	54.0
360	1822.0	54.0
420	1800.0	53.7
500	1600.0	50.6

Tish β oldi qirrasini qiyalik burchagi , gradus		
20	1950.0	55.9
25	1900.0	55.0
30	1900.0	55.0
35	1863.0	54.6
40	1836.0	54.2
50	1550.0	49.8
Past-baland, chap-o'ngga qayrilgan tishli arra siyqalangan standart arra (9-sinf)	1700.0	52.0
	1900.0	55.0
	735	35.0

Bunda tola chiqishi ikki fazada birinchi faza l_1 qismida, yani tolni chiqishi soplo tig'i ostida va ularni oxirlarini arra aylanish yo'nalishi bo'yicha harakatlantirish, ikkinchi fazada esa tolalar o'zini chiqazilishidir, tolalarni yengilligi va uzatiluvchanligi ko'ndalang egilishga moyilligini hisobga olganda, birinchi faza uzunligi, tola uzunligidan kam farq qiladi[11].

Amerika tola ajratish mashinalari bilan taqqoslab ko'rganimizda ularda ham shu muammoga duch kelinganini ko'rish mumkin. Cho'tkali baraban cho'tkalarining arra silindr bilan ta'sirlashuvi natijasida tez yemirilishi kuzatiladi va uni almashtirishga zarurat tug'iladi. Shu nuqtai nazardan, "cho'tkali baraban-arrali silindr" sistemasini takomillashtirishni talab etadi[12].

Xulosalar. Ilmiy manba'larda havo yordamida tolni ajratib olish tizimi nisbatan kam energiya sarflashi ta'kidlanadi. Ammo, paxta tozalash korxonalaridagi holat o'rganilganda, korxonalarda 2 yoki 3 ta arrali jin batareyasi uchun 1 ta 30 kVt/soat energiya sarflovchi VS 10 markali ventilyator qo'llanayotganini ko'rish mumkin. Bu holat, nazariy ishlardagi tavsiyalar amaliyotda yetarli darajada yuqori samara bermayotganini, aslida paxta tolasini arra tishlaridan ajratib olish uchun har 1 tonna tolaga 8-10 kVt elektr energiyasi va 1-1.2 m² havo sarflanayotganini ko'rsatadi. Bu juda katta miqdor va barcha ilmiy va amaliy tajribani ishga solgan holda bu ko'rsatkichlarni pasaytirish choralarini ko'rish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Нажмитдинов С. и Абдулхафизов Б. (2023). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАРИАНТОВ ПРОФИЛЕЙ КОЛОСНИКОВЫХ РЕШЕТОК

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ МОДУЛЯ КРУПНОГО СОРА. НАУКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, 6 (3), 99-105.

2. Нажмитдинов, Ш. А., Шарипов Х. Н. (2023). Совершенствование процесса отделения хлопкового сырья от несущего воздуха ресурсосберегающим способом. Республиканская научно-практическая конференция «XXI АСРДА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПЕДАГОГА ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР» , 1 (10), 110-117.

3. Нажмитдинов, Ш. А., & Шарипов, Х. Н. (2023). Жин машинаси ишчи камерасининг конструкцияси ва бошқа деталларининг тола ажралиш жараёнига таъсир омилларини тадқиқ қилиш. " XXI ASRDA INNOVATION TECHNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1(10), 104-109.

4. Нажмитдинов, Ш. А., Тохтаев Ш. С. (2023). Анализ технологии очистки хлопкового сырья от мелких примесей. Журнал универсальных научных исследований , 1 (5), 122–128.

5. Isayev, S., Mamadaliyev, M., Muxsinov, I., Maftuna, I., & Sohijon, E. (2023). Practical and theoretical analysis of the results obtained in the process of cleaning cotton from impurities. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 8(2), 67-73.

6. Usmanovich, S. A., Raximjon o'g'li, K. S., & Maftuna, I. (2023). CHIGIT SARALAGICHLAR BO'YICHA O'TKAZILGAN TAXLILLAR NATIJALARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(24), 190-193.

7. Ortikova, K., Umarov, A., & Inamova, M. (2023). INCREASING THE EFFICIENCY OF SAW GINNING TECHNOLOGY. The American Journal of Engineering and Technology, 5(10), 12-27

8. Muhsinov, I., Sarimsoqov, O., & Egamov, S. MEXANIK YUKLANISH TA'SIRIDA TEBRANUVCHI TO 'RLI YUZADAGI KICHIK TEBRANISHLARINING TAHLILI. In The X International Scientific and Practical Conference" Trends and prospects for the development of modern education", November 20-22, 2023, Munich, Germany. 422p. (p. 361).

9. Sarimsoqov, O., Obilov, B., Isayev, S., Muhsinov, I., Muhiddinov, S., & Inamova, M. (2023 yil, iyun). Paxta xomashyosidan ifloslantiruvchi moddalarning panjara yuzasida harakatlanishi jarayonini nazariy o'rganish. AIP konferentsiyasi materiallarida (2789-jild, 1-son). AIP nashriyoti.